

TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISH VA LOYIHALASH YO'LARI

Davlatova Maftuna

Boshlang'ich ta'lim yo'nalish talabasi
University of economics and pedagogy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225562>

Annotasiya. 19-asrdan beri tubdan o'zgarmagan hozirgi ta'lim paradigmasi 21-asr ta'lim ehtiyojlariga javob bermaydi. 21-asr muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgako'nikmalarni, shu jumladan ijodkorlik va madaniy xabardorlikni kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun, ushbu paradigm o'zgarishi ya'ni ta'limda kuchli qayta loyihalash bolishi kerak. Maqolada tizim modelining roli va o'rni ko'rib chiqiladi ta'lim tizimida loyihani boshqarish, ta'lim va boshqa tashkiliy jarayonlarni tashkil etish va boshqarish usuli sifatida.

Kalit so'zlar: loyiha, loyihani boshqarish, tizim modeli, ta'lim tizimi, loyihaning tuzilishi va turlari.

Introduction

Loyiha tashkiloti nima? davlat ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha kasb-hunar ta'limi berishni tashkil etish; tushuntiradi. Loyiha tashkiloti loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kuchli infratuzilmani ifodalaydi va loyihani samarali rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan barcha tuzilmalar, jarayonlar va qoidalarni o'z ichiga oladi. Loyiha tashkiloti loyiha jamoasining har bir a'zosining rollari, vazifalari va majburiyatlarini belgilaydi va loyihaning maqsadli va samarali bajarilishini ta'minlaydi. Loyihani boshqarish modelining tashkilot usuli sifatida roli va ahamiyati zamonaviy ta'lim muhitida ta'lim va boshqa tashkiliy jarayonlarni boshqarish kundan-kunga o'sib bormoqda. Bu bilan bog'liq modernizatsiya va globallashtirish sharoitida O'zbekistonning ta'lim tizimiga moslashish uchun yangi strategik vazifalarni qo'yimoqda, integratsiya va rivojlanish, talabalarning shaxsiyatini shakllantirish. Amalga oshirish uchun davlat tomonidan ilgari surilgan strategik vazifalar, ta'lim muassasalari ular boshqaruv texnologiyalarini qo'llashga majbur. Loyihani boshqarish sohasidagi professionallik va bilim mehnat bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Ta'limni boshqarish (ta'lim boshqarmasi. Education Management) - ta'lim tizimini boshqarishni anglatadi, unda guruh ta'lim tizimini amalga oshirish uchun tuzilmalarni boshqarish, rejalashtirish, strategiya ishlab chiqish va amalga oshirish uchun inson va moddiy resurslarni birlashtiradi. Methods Ta'lim-bu bilim, ko'nikma, qadriyatlar, e'tiqodlar, odatlar va munosabatlarni o'rganish tajribasi bilan jihozlash. Ta'lim tizimi hukumat vazirliklari, kasaba uyushmalari, ustav kengashlari, agentliklar va maktablar kabi ta'lim muassasalaridagi mutaxassislarning ekotizimidir. Ta'lim-shaxsni tarbiyalash va o'qitish tizimi, shuningdek olingan bilimlar, ko'nikmalar, ko'nikmalar, qadriyatlar, funktsiyalar, faoliyat tajribasi va kompetentsiyalar to'plami. O'zbekistonda ta'limni boshqarish O'zbekiston Respublikasi ta'lim va fan vazirligi tomonidan amalga oshiriladi, u ta'lim sohasida davlat siyosati va normativ-huquqiy tartibga solishni ishlab chiqish funktsiyalarini bajaradi. Ta'lim sohasidagi me'yoriy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan ham qabul qilinadi. Davlat ta'lim sohasidagi vakolatlariga quyidagilar kiradi: ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish; oliy ta'lim berishni tashkil etish, shu jumladan tanlov asosida bepul oliy ta'lim olish huquqini amalga oshirishning davlat kafolatlarini ta'minlash; davlat ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha kasb-hunar ta'limi berishni tashkil etish; O'zbekiston Respublikasining davlat dasturlarini, federal maqsadli dasturlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga oshirish, ta'lim sohasida

xalqaro dasturlarni amalga oshirish; davlat ta'lim tashkilotlarini tashkil etish, qayta tashkil etish, tugatish, davlat ta'lim tashkilotlari muassisining funktsiyalari va vakolatlarini amalga oshirish; federal davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash, davlat talablarini belgilash; ta'lim faoliyatini litsenziyalash va davlat akkreditatsiyasi; ta'lim sohasidagi davlat nazorati (nazorati) oldingi bandda ko'rsatilgan tashkilotlar, shuningdek, ta'lim sohasida davlat boshqaruvini amalga oshiradigan O'zbekiston Respublikasining ta'lim sub'ektlarining ijro etuvchi organlari faoliyati ustidan; axborot tizimlarini, ta'lim sohasidagi federal ma'lumotlar bazalarini shakllantirish va yuritish, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ulardagi shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylikini ta'minlash; ta'lim tizimi xodimlariga davlat mukofotlari, faxriy unvonlar, idoraviy mukofotlar va unvonlarni belgilash va berish; mehnat bozori ehtiyojlarini prognoz qilish asosida kadrlar tayyorlash prognozlarini, kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish; davlat darajasida ta'lim tizimida monitoringni amalga oshirishni ta'minlash; ushbu qonunga muvofiq belgilangan ta'lim sohasidagi boshqa vakolatlarini amalga oshirish. davlat ta'lim tashkilotlarida umumiy va bepul umumiy va o'rta maxsus ta'limni berishni tashkil etishni ta'minlash. kasb-hunar Hududiy darajada ta'limni boshqarish davlat subyektlarining ijro etuvchi hokimiyat organlari (vazirliklar, ta'lim departamentlari), munitsipal darajada munitsipal tuzilmalarning departamentlari, boshqarmalari, ta'lim bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Ta'lim sifatini boshqarish quyidagi funktsiyalarni bajaradi: Results Ta'limda boshqaruv jarayonlarini qo'llash orqali ta'limni rivojlantirish kontseptsiyasi va dasturiga erishish amalga oshiriladi muassasalar. Bunday boshqaruv ijtimoiy xilma-xillikdir boshqaruv va gumanitar xarakterga ega, tushuntiriladi inson faoliyati va odamlarni boshqarishga qaratilgan. Jarayon vositalar va usullardan foydalanishga asoslangan odamlar-talabalar va o'qituvchilar tomonidan boshqariladi, o'quv yurti tarkibiga kiruvchi va subyektlar bo'lgan ta'lim tizimlari.

Discussion Ta'limni boshqarish yaxlit jarayon ta'lim muassasalarining ishlashi uchun shart-sharoitlarni tashkil etish va yaratishni, ularning faoliyatini tekshirishni va ta'lim natijalarini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda millat farovonligi darajasi faqat uning intellektual salohiyati va shu sababli, mamlakat ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini to'g'ri tuzish muhimdir. **Xulosa:** qilish mumkinki, Ta'lim tizimini boshqarish va loyihalash bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u jamiyat taraqqiyoti va iqtisodiy rivojlanishning asosi hisoblanadi. Ta'lim tizimini boshqarishda samarali strategiyalarni joriy etish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va sifatli o'qitish jarayonini ta'minlash zarur. Ta'lim jarayonlarini rejalashtirishda o'qituvchilar, talabalar va ota-onalar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish, o'quv dasturlarini davr talablariga mos ravishda yangilash va pedagogik kadrlar malakasini oshirish asosiy omillardan hisoblanadi. Ta'lim tizimini loyihalashda esa zamonaviy talablarga mos keluvchi yondashuvlar qo'llanilishi lozim. Xususan, raqamli ta'lim texnologiyalari, masofaviy ta'lim imkoniyatlari va moslashuvchan ta'lim shakllarini joriy etish bugungi zamon talablariga javob beradi. Bu jarayonlarda davlat siyosati va xalqaro tajribani inobatga olish orqali ta'lim sifati va uning samaradorligini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, I. A. (2009). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
2. Abdullayev, M. H., & To'laganov, M. X. (2017). Ta'lim boshqaruvi: nazariya va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
3. Yuldashev, J. A. (2021). Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Universitet nashriyoti.

4. UNESCO. (2018). Educational Planning and Management: A Global Perspective. UNESCO Publishing.
5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the Strategy of Development of Higher Education, (2019).
6. Collins, A., & Halverson, R. (2009). Rethinking Education in the Age of Technology. New York: Teachers College Press.
7. Polkovnikov A. V. loyihalarni boshqarish. To'liq MBA kursi / V. Polkovnikov, M. F. Dubovik. M.: "Olimp-biznes" YAJ, 2015. 552 s.
8. https://spravochnick.ru/pedagogika/chto_vklyuchaet_v_sebya_upravlenie_sistemoy_obrazovaniya/#principy-upravleniya-sistemoy-obrazovaniya
9. Гребенникова А.А. Технологии государственного и муниципального управления: словарь-справочник / А.А. Гребенникова, С.Ю. Зюзин. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 90 с. – ISBN 978-5-4487-0055-2